

Estimulación temprana: Estrategias para maximizar el aprendizaje en entornos escolares

Early stimulation: Strategies to maximize learning in school environments

Claudia Juliana Ortega Blanco

Universidad de Panamá, Panamá

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7850-7327>

Correo electrónico: cortega@colegioguanenta.edu.co

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8277

Resumen

El siguiente documento supone la revisión de fuentes bibliográficas sobre estimulación temprana y que se fundamenta en la selección de artículos académicos y/o investigaciones a nivel internacional publicadas en el periodo comprendido entre 2018 y 2022, con el propósito de comprender las dimensiones asociadas al concepto de estimulación temprana y su impacto en el contexto escolar y las diversas estrategias aplicadas en los primeros años, que permiten el desarrollo cognitivo, lingüístico y emocional de los niños. Además, se definen los conceptos de estimulación temprana, desarrollo infantil, primera infancia y desarrollo emocional.

Dentro de los principales hallazgos se destacan la revisión bibliográfica de estudios en el tema de estimulación temprana la su relación con el desarrollo infantil y el proceso de aprendizaje.

Palabras clave: Estimulación temprana, desempeño académico, desarrollo infantil, plasticidad cerebral.

Abstract

The following document involves the review of bibliographic sources on early stimulation and which is based on the selection of academic articles and/or research at the international level published in the period between 2018 and 2022, with the purpose of understanding the dimensions associated with the concept of early stimulation and its impact in the school context and the various strategies applied in the

early years, which allow the cognitive, linguistic and emotional development of children. In addition, the concepts of early stimulation, child development, early childhood and emotional development are defined.

Among the main findings, the bibliographic review of studies on early stimulation and its relationship with child development and the learning process are highlighted.

Key words: Early stimulation, academic performance, child development, brain plasticity.

Introducción

La estimulación temprana es un concepto que ha tomado relevancia en los últimos años por la necesidad latente de incluir en el currículo programas que acompañen al niño desde los primeros años de vida antes del acercamiento a un recinto escolar, toda vez que es innegable la necesidad de fortalecer aspectos que más adelante serán fundamentales en el desarrollo de habilidades intelectuales, emocionales, motrices que conduzcan a una adecuada formación integral.

Según la UNICEF En América Latina y el Caribe, 3,6 millones de niñas y niños entre 3 a 4 años no tienen un desarrollo temprano adecuado para su edad. Las niñas y niños que no reciben la nutrición y la estimulación que necesitan y/o están expuestos a violencia, abuso, negligencia y a experiencias traumáticas, enfrentan un mayor riesgo de tener un bajo nivel de desarrollo cognitivo, físico y emocional.

Además, el Fondo de las naciones Unidas para la infancia sostiene que para la supervivencia de los niños, su progreso, y participación se requiere, oportunidades de aprendizaje, protección y estimulación temprana. Teniendo en cuenta tales afirmaciones es importante revisar cronológicamente los principales tratados acerca del contenido en cuestión.

Guralnick (2011) provee el marco conceptual y práctico para la aplicación de estrategias tendientes a realizar intervenciones basado en el enfoque de sistemas de desarrollo. Tal enfoque se fundamenta en la interacción dinámica entre varios factores (genético, psicológico, social y ambiental) y la influencia del entorno dentro del contexto en el cual se desarrolla el individuo. De estos postulados presenta una serie de proposiciones para implementar programas que provean al niño y su familia de los insumos suficientes para crecer sanamente.

El objetivo de esta disertación es presentar una exploración del estado del arte en estimulación temprana a nivel mundial y su implicación en el ámbito local, como también la justificación de un estudio sobre la relación entre esta y la predisposición del estudiante para llevar a cabo procesos de aprendizaje

desde los primeros años de desarrollo, asegurando una predisposición adecuada que permita potenciar las habilidades a lo largo de la vida.

Para la selección y análisis de fuentes se tuvo en cuenta informes presentados por las organizaciones internacionales que tienen como propósito propender por el desarrollo de las naciones, además de las investigaciones en el tema, realizadas en diferentes países y que se transforman en punto de partida para descomponer las conclusiones ya existentes y su aplicación en la esfera regional, se realiza el análisis de siete textos que exponen la estimulación temprana como factor determinante en el desempeño estudiantil como se muestra en la tabla 1.

De esta forma se organizan los principales resultados de cada búsqueda presentándose con el respectivo fundamento ideológico y documental realizado.

Tabla 1.

Histórico de investigaciones sobre estimulación temprana

Año	Autor	Argumento
2018	Esteves, Áviles, y Matamoros	La estimulación temprana como factor fundamental en el desarrollo infantil
2019	Ramos, Picay, Llanos y Vinueza	Estimulación temprana sinónimo de un mejor desarrollo infantil.
2019	Domínguez	Neurodesarrollo y estimulación temprana
2020	Bernal, Rodríguez y Ortega	Estimulación de las funciones ejecutivas y su influencia en el rendimiento académico en escolares de primero básico
2020	Huepp y Méndez	La estimulación temprana para el desarrollo infantil.
2021	García	Resultados de un programa de Estimulación temprana en el Segundo ciclo de educación infantil: Un estudio de caso evaluativo
2021	Picornell	Una experiencia innovadora en infantil: la estimulación temprana
2021	Coello	Estimulación temprana y desarrollo de habilidades del lenguaje: Neuroeducación en la educación inicial en Ecuador.
2022	Bagur Pons	Modelos de intervención en atención Temprana: perspectivas de Profesionales y familias.

Nota: esta tabla muestra el histórico de investigaciones realizadas en estimulación temprana a nivel global.

Desarrollo

Desde todas las esferas de la sociedad se han realizado esfuerzos para favorecer el desarrollo sostenible incluyendo la educación como un aspecto fundamental; tal es el caso de los objetivos planteados al 2030 concebidos desde la Organización de las Naciones Unidas y que plantean “educación de calidad” y como parte de ese apoyo en la serie “The lancet se propone el desarrollo de la primera infancia. “La serie describe las últimas evidencias sobre los vínculos entre la atención temprana, el desarrollo y el progreso hacia los compromisos mundiales sobre el desarrollo en la primera infancia” (Organización de las Naciones Unidas)

Fundamentalmente, en los primeros tres años de vida se tiene la oportunidad de ampliar las intervenciones de desarrollo si se proporciona estimulación, a través de la crianza de los hijos, el apoyo educativo y una adecuada salud nutricional. (Organización de las Naciones Unidas)

La concientización sobre la importancia natural, plena y total de la estimulación temprana debe ser analizada a fondo y sin prisa, teniendo en cuenta que el desarrollo de la sociedad sólo puede proyectarse desde el esfuerzo de los diferentes actores de la humanidad para permitir que el niño posea desde los primeros años las herramientas suficientes para afrontar el mundo de la mejor forma posible, y tal afirmación es aplicable en cualquier país, independientemente de creencias, ubicación geográfica o cualesquier otra barrera que se pueda vislumbrar.

Si un infante cuenta con los elementos necesarios para enfrentarse a los desafíos futuros, la sociedad, por ende, asegura su desarrollo sostenible, aquí radica la envergadura del asunto en cuestión y la necesidad latente de su trabajo relacionándolo en el ámbito educativo al desempeño académico que tendrá un estudiante si desde los primeros años cuenta con los principios básicos para solucionar los problemas de la forma más sensata posible. “Por esto, las intervenciones efectivas, bien implementadas y enfocadas en el desarrollo de la primera infancia pueden aumentar la probabilidad de que las niñas y niños sean académicamente exitosos, social y emocionalmente integrados y económicamente productivos”. (Fondo de las naciones Unidas para la infancia)

Estimulación temprana y educación-historia

El tema que atañe, se considera importante por los avances históricos que ha presentado el término, por lo que conceptualmente significa y además por la inexistencia de estudios realizados en el contexto

regional que se conviertan en base para la elaboración de un plan que posibilite su desarrollo. En esta medida, es esencial definirlo y aclarar su importancia en el contexto escolar.

Según Domínguez (2019) la estimulación temprana y la estimulación precoz son aquellas acciones desarrolladas en los primeros 5 años que permiten maximizar las habilidades de un niño que se requieren en el acto comunicativo y que repercuten en el entorno de su comunidad tanto a nivel educativo como social.

La estimulación temprana tiene por objetivo aprovechar esta capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del cerebro en beneficio del niño. Mediante diferentes ejercicios y juegos su intención es la de proporcionar una serie de estímulos repetitivos, de manera que se potencien aquellas funciones cerebrales que a la larga resultan de mayor interés. El objetivo primordial de la estimulación temprana es ayudar en el proceso de formación de la estructura cerebral humana, proporcionando estímulos adecuada y oportunamente, para permitirle al individuo alcanzar un desarrollo con gran variedad de posibilidades. (García, 2021)

Es importante traer a discusión a Chavarría (2012) que pone a consideración la magnificencia de la educación inicial y lo que ello implica y la incongruencia en la que sólo hasta hace algunos años se le ha dado el realce que supone “la educación inicial no ha representado una preocupación generalizada para las sociedades occidentales dentro del modo de producción capitalista sino hasta las últimas dos décadas” (pág. 2).

Podemos encontrar períodos de auge en la educación inicial en países como Inglaterra y los Estados Unidos, específicamente en los períodos correspondientes a la Depresión económica de los Treinta y a la Segunda Guerra Mundial. El segundo momento de auge de la educación inicial es representado por la creación masiva de centros de cuidado infantil durante la Segunda Guerra Mundial, a través del Manpower War Commission en Inglaterra y del Acta Lanahan en los Estados Unidos. (Chavarría, 2012)

Esta última situación se dio, no precisamente por la preocupación de proveer educación en los primeros años sino más bien permitir que las mujeres pudiesen trabajar y los niños tuviesen cierto tipo de atención sin discurrir en el nivel de calidad de la misma, ya que como se ha expuesto anteriormente la importancia de invertir en estimulación no era evidente o se acudía a ignorarla por la necesidad apremiante de producir.

En los años 60 la estimulación temprana toma fuerza y comienzan a realizarse una serie de experimentos que permitan determinar la obligación de incorporar aspectos formativos en el cuidado de los

menores. En Estados Unidos en la década de los 30 se realizan análisis sobre efectos de los servicios preescolares y se hace apremiante la preocupación por cubrir todos los niveles socio económicos, es así que en países Latinoamericanos como México, Venezuela y Chile se llevan a cabo estrategias tendientes a permitir el conocimiento desde los primeros años.

En el documento sobre sus fundamentos técnicos, Chavarría (2012) hace su aporte sobre los estudios realizados en animales y en orfanatos para determinar el grado de influencia en el desarrollo infantil “la estimulación temprana, proviene de investigaciones que demuestran que el ambiente en el cual se desarrolla un niño o un animal puede ser inadecuado a extremos tales como para causar retardo en su desarrollo físico” (pág. 6).

Ya teniendo claro este panorama se puede afirmar que mundialmente no es la primera vez que se acuña el término en las disertaciones sobre el futuro de la sociedad, ahora bien, es válido contrastar la información en el sentido que, aunque se han realizado diferentes investigaciones, es necesario analizarlas de forma detallada para presentar los principales hallazgos a nivel global para su respectiva aplicación en el área institucional.

En la ilustración 1 se presentan los aspectos a tener en cuenta para garantizar una estimulación temprana adecuada que favorece el desarrollo integral de los estudiantes. La plasticidad como modificador de las estructuras cerebrales, el entorno familiar como agente fundamental en las primeras etapas del desarrollo. Los aspectos cognitivo, lingüístico y emocional interactúan para lograr la sinergia que permitirá un aprendizaje significativo.

Figura 1

Dimensiones de la estimulación temprana

Nota. El gráfico representa los factores asociados a la estimulación temprana y su incidencia para lograr un buen aprendizaje.

Rendimiento académico

El rendimiento supone en el ámbito escolar la capacidad para obtener los resultados esperados en determinada asignatura, tal concepto podría desligarse de cierta forma de la concepción de aprendizaje ya que puede existir uno sin el otro o viceversa.

El rendimiento académico puede ser categorizado en dos sentidos: uno estricto y otro amplio. En lo que refiere al estricto, entendido como parámetro social y legal, las calificaciones obtenidas conforman un indicador sobre los conocimientos que se han adquiridos; en cuanto al sentido amplio se lo va a relacionar con éxito, el retraso o abandono de la educación formal. (Rodríguez, Fita, y Torrado, 2004 como se citó en Imig, 2020)

Los padres de familia son modelos del desarrollo del infante debido a que ayudan en su crecimiento y formación y ayudan a la socialización de este, por lo cual el niño crea su propia formación, con características específicas, pero cabe señalar que la dinámica familiar que se da dentro de un núcleo familiar a otro varía, ya que cada padre tiene su forma de tratar y educar a sus hijos. Es así como una de las dimensiones del clima familiar es el estilo educativo de los padres.

(Martínez, Torrez, y Ríos, 2020, pág. 5)

Desarrollo infantil

Según Ministerio de Educación Nacional de Colombia “el desarrollo se concibe como un proceso de reconstrucción y reorganización permanente. Se abandona la idea de desarrollo como sucesión estable de etapas”. No se concibe como un proceso lineal, sino caracterizado por ser irregular, de avances y retrocesos; que no tiene ni un principio definitivo y claro ni parece tener una etapa final, que nunca concluye, que siempre podría continuar, que se da a través de tres ámbitos; el cognitivo, lingüístico, social y afectivo de los niños.

El desarrollo infantil es un proceso holístico que incluye cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales los cuales ocurren desde el nacimiento hasta la adolescencia. Este proceso es esencial para la formación y transformación de destrezas que tendrán gran influencia en la vida posterior del infante. Es importante mencionar que las instituciones educativas deben brindar los espacios especializados para el fortalecimiento de las competencias encaminadas al desarrollo de proyectos enfocados en aspectos claves como la nutrición, recreación y estimulación.

Producción científica en estimulación temprana

Uno de los debates actuales más significativos en estimulación temprana es el referido a la ausencia de las intervenciones realizadas en educación inicial en la mayoría de países Latinoamericanos para permitir

el pleno desarrollo de habilidades tanto cognitivas como motrices de los niños en edades comprendidas entre los 0 y los 5 años para luego complementar tal formación con la etapa formal del preescolar y siguientes.

Esteves, Áviles, y Matamoros (2018) realizan un estudio descriptivo en la ciudad de Guayaquil Ecuador en un grupo de infantes de jardín a través de una investigación de carácter analítico con 15 estudiantes a quienes se observó mediante registro previamente sistematizado. Del análisis de los datos se obtuvieron parámetros muy importantes que permitieron entender cómo la estimulación temprana es un factor fundamental en el desarrollo de las habilidades sociales en los niños en cuanto “Existen cuatro áreas de estimulación que son de importancia: cognitiva, motriz, lenguaje, y socio emocional son bases para darle al niño la posibilidad de un futuro exitoso”. (pág. 36)

Este estudio pone sobre la mesa la falta de estrategias planes y proyectos claros sintetizados que permitan a padres madres y cuidadores el conocimiento como el manejo de la información para aplicarla de la manera adecuada, pero también hasta el momento no se ha puesto en marcha un programa institucional desde la escuela que pretenda la estimulación desde los primeros meses de embarazo.

El problema de nuestro medio, es el desconocimiento de las estrategias, los beneficios y los juegos adecuados para la estimulación temprana, pues lo poco que se sabe nos llega muy sintetizado en revistas, programas de televisión o lo más frecuente en las redes sociales, en vez de satisfacer las dudas de la comunidad que quieren aplicarlo, despierta más inquietudes (Esteves, Áviles, y Matamoros, 2018)

El rendimiento académico es un tema que debe abordarse por periodos. El colegio requiere de estrategias que apoyen proyectos vinculados a fortalecer las competencias de los estudiantes, observar el comportamiento de los planes ejecutados y realizar las acciones necesarias para elaborar programas con objetivos claros que resuelvan los problemas observados y se conviertan en documentos guía para la toma de decisiones.

Tales proyectos deben incluir políticas tendientes a posicionar la estimulación temprana como método para potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje y posibilitar el desarrollo cognitivo y motriz de los niños desde los primeros años de vida, dado que su importancia radica en la necesidad de contrarrestar el problema de bajo rendimiento académico existente en los centros educativos, a su vez las dificultades en adaptación escolar y social predominantes en los primeros años, que predisponen de una u otra forma en el bienestar estudiantil.

Ramos, Picay, Llanos y Vinueza en 2019 realizan una revisión bibliográfica denominada “Estimulación temprana sinónimo de un mejor desarrollo infantil” que tiene como objetivo recopilar los

principales tratados en la materia y convertirse en estado del conocimiento para investigaciones futuras que posibiliten avances significativos en estrategias aplicadas desde los primeros meses de vida para favorecer el desempeño de los niños en todos los ámbitos, tal estudio se realiza a través de resúmenes, fichaje, técnicas de análisis de información y procesamiento de datos.

Es evidente que la estimulación infantil representa un tema de mucha atención en padres y cuidadores de niños y que debe ser empleado desde su nacimiento con el fin de impulsar las funciones cognitivas, lingüísticas, motriz y social, considerando la estimulación desde los primeros días de nacido.

Bernal, Rodríguez, y Ortega (2020) realizan el estudio Estimulación de las funciones ejecutivas y su influencia en el rendimiento académico en escolares de primero básico, el interés del mismo se basa en la necesidad inmediata de aplicar en el ámbito regional una propuesta que posibilite mejorar el rendimiento académico de los estudiantes por medio de la aplicación de un sistema basado en la estimulación temprana.

El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto de un programa de estimulación de las funciones ejecutivas sobre el desempeño de una muestra de 43 estudiantes de primero básico de la comuna de Valparaíso (Chile), de edades entre 6 y 7 años. Para ello, se implementó un diseño factorial mixto donde los hallazgos generales ponen de manifiesto la relevancia de la estimulación de las funciones ejecutivas en la infancia temprana y los beneficios que esto puede reportar en contextos educativos. Además, sugiere el potencial aporte de la incorporación de este tipo de intervenciones en las prácticas docentes cotidianas.

Huepp y Fornaris (2020) ejecutan una investigación con niños portadores de factores de riesgo de retraso mental utilizando métodos teóricos de investigación y un pre experimento pedagógico permitiendo elaborar y evaluar un programa y una estrategia de estimulación temprana que proporcionaran recursos para estimular y evaluar el desarrollo del niño. Esto contribuyó a detectar tempranamente las insuficiencias o retardos en el desarrollo de los niños estudiados, estableciendo que al aplicar un plan que estimule adecuadamente a los niños en un lapso determinado estos cumplen a cabalidad con las metas de aprendizaje propuestas. “El programa de actividades para la estimulación temprana a niños de cero a dos años con factores de riesgo es efectivo en tanto proporciona estímulos que conducen al desarrollo integral de los niños sometidos a su influencia”.

Tal estudio revela un tópico fundamental y es la presencia de la familia del niño en todo o parte del proceso que se aplique para permitir un desarrollo adecuado, independientemente si los estudiantes cuentan con necesidades educativas especiales o no; ya que es desde el seno del hogar es que el niño logra un avance significativo sobre la injerencia de los padres madres o cuidadores en estos procesos buscando el bienestar de los niños en edades tempranas

Ya después serán aplicados los respectivos métodos desde los demás actores de la sociedad movidos por los valores intrínsecos de cada individuo y desde la responsabilidad de apoyar todo esfuerzo para permitir el desarrollo infantil y entran el juego, actores en específico como los docentes, madres sustitutas y demás entes de la comunidad.

García (2021) realiza el estudio Resultados de un programa de Estimulación temprana en el Segundo ciclo de educación infantil: Un estudio de caso evaluativo que busca evaluar los resultados obtenidos en los ámbitos lecto-escritor y lógico-matemático para el que se utilizaron cinco técnicas de recolección de datos. Los principales hallazgos se centran en que a través del programa de estimulación se permite un mayor desarrollo de la capacidad lectora y escritora en los alumnos, aprendiendo a leer y a escribir de una forma más natural y rápida. Permitiendo al docente dedicar más tiempo a reforzar otras áreas del conocimiento necesarias para su desarrollo integral. (García Herranz, 2021)

Tal estudio es un insumo enriquecedor toda vez que presenta las actividades a desarrollar en cada una de las etapas en las que se encuentra el niño con sus respectivos ejemplos y retoma una mirada histórica al concepto de estimulación y los diversos métodos usados a nivel mundial para permitir procesos de enseñanza aprendizaje, en estudiantes con dificultades de lenguaje.

Es apropiado extraer el termino plasticidad cerebral como la capacidad del cerebro para modificarse García (2021) y que se convierte en un elemento fortalecedor de la estimulación toda vez que debe ser aprovechado en los primeros años de vida de una persona. Tal concepto lo confirma Picornell (2021) en su artículo una experiencia innovadora en infantil: la estimulación temprana donde acota

Teniendo en cuenta la neuro plasticidad del cerebro en los primeros años del desarrollo, se considera que es una oportunidad única e irrepitable para estimular al niño de manera oportuna, ofreciéndole una amplia gama de experiencias que le permitirán formar las bases para la adquisición de futuros aprendizajes.

Tal estudio presenta una propuesta de programa basada en el método Doman en el Colegio Diocesano de Albacete, y pretende que, a través de estímulos, los alumnos aumenten las conexiones neuronales para desarrollar sus capacidades a través de un programa basado en el entrenamiento físico e intelectual. (Picornell, 2021)

Teniendo en cuenta la neuro plasticidad del cerebro en los primeros años del desarrollo del niño, se considera que es una oportunidad única e irrepitable para estimular al niño de manera oportuna, ofreciéndole una amplia gama de experiencias que le permitirán formar las bases para la adquisición de futuros aprendizajes.

La palabra oportunidad podría considerarse como la panacea en educación ya que es en el aprovechamiento de los primeros años de vida donde se logra el verdadero aprendizaje, empleando la versatilidad del cerebro que puede moldearse a las condiciones que se le atribuyan y permitirá diagnosticar posibles falencias para trabajar sobre las mismas.

En el contexto educativo entonces se hace crucial valerse de tal situación para usar las estrategias más acertadas logrando el desarrollo del niño en el plano físico y cognitivo a través del trabajo sobre el término que acota en el siglo XVII Locke “Tabla rasa” término que el filósofo inglés ha empleado para caracterizar el estado original de la conciencia del hombre, del alma del niño. (Filosofía.org, s.f.)

El cerebro se adapta a las necesidades del aprendizaje. Es capaz de cambiar la función de las áreas neuronales que han dejado de tener utilidad para que la tengan y hacer que zonas encargadas de funciones que son relevantes para el organismo, aumenten de tamaño. (Picornell 2021)

Las conexiones entre neuronas se crean cada vez que llega un estímulo al cerebro. No toda la información recibida llega a estimular, debe ser procesada. Para que una información se convierta en estímulo, debe despertar interés en el niño, aunque sea de forma inconsciente. (García Herranz, 2021)

El desafío del sector educativo y la sociedad en general es proporcionar educación integral desde las primeras etapas de vida del niño, brindando las herramientas y estrategias necesarias para un aprendizaje significativo que incluya el bienestar emocional y afectivo como eje articulador en los procesos escolares.

Bagur (2022) realiza el análisis denominado modelos de intervención en atención Temprana: perspectivas de Profesionales y familias que tiene por objetivo analizar variables familiares (habilidades parentales, empoderamiento familiar, salud general, ansiedad y depresión) durante la fase de acogida en los servicios de desarrollo infantil y atención temprana, además del impacto que ejercen estas variables en el desarrollo infantil. En esta fuente se puede distinguir la trascendencia de la familia como anclaje de la estimulación temprana, ya que la institución presenta, sugiere planes, y programas, pero es la familia quien se integra en esa búsqueda de conocimiento y emprende junto con el niño un camino de acompañamiento, cercanía y vivencia de la experiencia de aprender antes de la escuela.

El contexto familiar es fundamental en el análisis de la aplicación de estrategias que favorezcan la estimulación temprana ya que es necesario considerar aspectos de alfabetización, edades, preferencias, aspecto emocional entre otros que predispongan, beneficien o alteren la investigación e intervención. Siendo consecuentes con esta afirmación es de consideración el factor psicológico de padres, madres y familiares

de forma que el vínculo que se establezca sea sano y contribuya al fortalecimiento de las experiencias significativas de los menores.

Primera Infancia

Según Campos (2010) la primera infancia es una etapa muy importante en el desarrollo de los seres humanos ya que en ella se configuran las bases para los aprendizajes venideros y por medio de la unión entre el material genético y las experiencias vividas se configuran procesos de aprendizaje. Además de acotar que es en esta en la cual se estructura la funcionalidad del sistema nervioso y del cerebro. Lo cual supone un reto grande para instituciones educativas como gubernamentales la apuesta por aplicar las estrategias para maximizar el potencial de los infantes.

Desarrollo emocional

Armus, Duhalde , Oliver, y Woscoboinik (2012) en el libro desarrollo emocional: clave para la primera infancia hacen hincapie en los primeros años como determinantes en la socialización del niño “Las experiencias afectivas con sus cuidadores primarios en los primeros años de vida tienen una enorme influencia a favor del desarrollo cognitivo, social y emocional, íntimamente relacionados” (pág. 12) ya que el apoyo afectivo es fundamental para que el niño pueda crecer sano en el aspecto mental.

Yusmaris Gonzalez y Colas Cos (2011) consideran que en los primeros años de vida se configuran las primeras nociones de moralidad y la formación del carácter. Tal configuración es dada generalmente por la madre que marca un camino importante en la sensibilidad que pueda desarrollar el niño a través de la consolidación de un vínculo seguro. Todas las conexiones que se formen se posicionan en mayor o menor dependencia según el nexo que se construya.

Conclusiones

La función de la estimulación temprana en el desempeño del estudiante supone un análisis amplio, ya que la concientización sobre la importancia natural, plena y total de ésta debe ser analizada a fondo, teniendo en cuenta que el desarrollo de la sociedad sólo puede producirse desde el esfuerzo de los diferentes actores sociales para permitir que el niño posea, desde sus primeros años, las herramientas suficientes para afrontar el mundo de la mejor forma posible; tal afirmación es aplicable en cualquier país, independientemente de creencias, ubicación geográfica o cualquier otra barrera que se pueda vislumbrar. Podría entonces afirmarse que la estimulación temprana es el aprovechamiento eficaz de las habilidades de

los niños, desde sus primeros años de vida, y que el trabajo que se realice en la infancia propenderá en gran medida en el desempeño en todas las áreas del niño (cognitiva, socio-emocional y física).

El entorno familiar en el cual crece el niño y las estrategias aplicadas en su crecimiento inciden notablemente en el desarrollo tanto físico como cognitivo y emocional. Podría afirmarse entonces que históricamente se ha subvalorado los procedimientos aplicados para fortalecer el desarrollo integral de los niños.

Al realizar este análisis de bibliografía se puede concluir que se han realizado estudios para comprobar la influencia de la estimulación temprana sobre el desarrollo de los niños, el favorecimiento de la lateralidad, la interiorización del esquema corporal, la orientación espacial, la oxigenación cerebral, el aumento de la autoestima, la imaginación motriz y la motivación del niño para superar nuevas metas.

Aun así, es importante anotar que faltan estudios que vinculen la estimulación temprana y el rendimiento académico de los estudiantes, toda vez que sobre estas dos variables no es posible encontrar investigaciones recientes; las aquí analizadas no enlazan los dos aspectos, sino que se dedican a la estimulación temprana sin medir la siguiente etapa para verificar si el estímulo recibido posibilita buen desempeño.

Al realizar el análisis de literatura, es válido afirmar que se descubrirán hallazgos importantes en diferentes áreas que servirán de base para el planteamiento de estrategias para fortalecer capacidades de los infantes y se posibilitará la reflexión sobre los planes políticos y programas aplicados en Colombia de forma que se posibilite una teorización sobre los aspectos a mejorar, redefinir y descartar apropiando prácticas que han funcionado en otras regiones.

La estimulación temprana es universalmente es valorada como un aspecto fundamental en el desarrollo eficaz de los niños y niñas. Las evidencias documentales muestran que los primeros años de vida son esenciales para el desarrollo cognitivo, emocional y social; toda vez que intervenciones anticipadas posibilitan la prevención y acción en el momento conveniente.

Referencias bibliográficas

Araya Pizarro, S., & Espinoza Pastén, L. (2019). portes desde las neurociencias para la comprensión de los procesos de aprendizaje en los contextos educativos.

Armus , M., Duhalde , C., Oliver, M., y Woscoboinik, N. (2012). *Desarrollo emocional: clave de la primera infancia*. Argentina.

- Bagur Pons, y J. A. (2022). Modelos de intervención temprana: Perspectivas de profesionales y familias.
- Barnett , W. S. (2011). *Effectiveness of Early Educational Intervention*.
- Bernal Ruíz, Rodríguez Vera, y Ortega , A. (2020). Estimulación de las funciones ejecutivas y su influencia en el rendimiento académico en escolares de primero básico.
- Campos , A. L. (2010). *Primera Infancia: Una mirada desde la neuroeducación*.
- Cazarez Valdivieso, J. (2024). Estimulación Temprana en el Desarrollo de la Motricidad Gruesa en Niños de 2 a 3 Años.
- Chavarría González, M. C. (2012). La estimulación temprana: Apuntes sobre sus fundamentos teóricos, bases empíricas y raíces socio-históricas: elementos para una discusión. *Ciencias Sociales*.
- Coello Villa, M. (2021). Estimulación temprana y desarrollo de habilidades del lenguaje: Neuroeducación en la educación inicial en Ecuador.
- Dominguez Dieppa, F. (2019). Neurodesarrollo y estimulación temprana.
- Duque Yepes, H. (1990). Desarrollo integral del niño.
- Fondo de las naciones Unidas para la infancia. (s.f.).
- García Herranz, S. (2021). Resultados de un programa de estimulación temprana en el segundo ciclo de educación infantil: Un caso evaluativo.
- Guralnick , M. J. (2011). *The developmental Systems Approach to Early Intervention*.
- Martínez Chairez, G. I., Torrez Díaz , M. J.y Ríos Cepeda, V. L. (2020). El contexto familiar y su vinculación con el rendimiento académico. *Revista de investigación educativa de la Rediech*, 18.
- Ministerio de educación Nacional. (s.f.). Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-75768_archivo_pdf.pdf
- Organización de las Naciones Unidas. (s.f.).
- Picornell Buendía, M. R. (s.f.). Una experiencia innovadora en Infantil: la Estimulación Temprana.
- Ramos Miño, E. R., Picay Ceballos, S. D., Llanos González, G. L., y Vinueza Villacis, C. (s.f.). Estimulación temprana sinónimo de un mejor desarrollo infantil.
- Yusmaris Gonzalez, L y Colas Cos, I. (2011). *Características del desarrollo afectivo y socio moral de los niños de Edad Temprana*. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5822891>
- Zambrano Pintado, Cueva, H. L., Arcos, y Jurado. (2022). La estimulación temprana como programa neurológico en las habilidades y destrezas del lenguaje en niños de educación inicial en Ecuador.